

KARTOSHKADA FUZARIOZ KASALLIGINING TARQALISHI VA RIVOJLANISHI

O'K.Xamrayev., B.S. Sodiqov., X.M.Shukurov

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15195194>

Annotatsiya. Kartoshka (*Solanum tuberosum* L.) tuganaklari dunyo miqyosida asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanib, bugungi kunda 150 dan ortiq mamlakatlarda yetishtirilmoqda. FAO ma'lumotlariga ko'ra, kartoshka o'simligi har yili o'rtacha 20 million gektardan ortiq maydonda yetishtiriladigan hamda yiliga 375 million tonnadan ortiq hosil olinadigan, inson oziqlanishida beshinchi asosiy energiya manbai hisoblanadi. Ushbu maqolada 2022-2024 yillarda Toshkent viloyatidagi kartoshka maydonlarida fuzarioz kasalligining tarqalishi va rivojlanishi bshyicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirildi.

Kalit so'zlar: kartoshka, kasallik, fuzarioz, zamburug', *F.oxysporum*, *F.solani*, tarqalish, rivojlanish, zarar

Аннотация. Клубни картофеля (*Solanum tuberosum* L.) являются одной из основных продовольственных культур в мире и в настоящее время выращиваются более чем в 150 странах. По данным ФАО, картофель является пятым по значимости источником энергии в питании человека. Его выращивают в среднем на площади более 20 миллионов гектаров в год, а его урожайность составляет более 375 миллионов тонн в год. В статье представлены результаты исследования, проведенного по изучению распространения и развития фузариозного увядания на картофельных полях в Ташкентской области в 2022-2024 годах.

Ключевые слова: картофель, болезнь, фузариоз, гриб, *F.oxysporum*, *F.solani*, распространение, развитие, повреждение.

Abstract. Potato (*Solanum tuberosum* L.) tubers are one of the world's main food crops and are currently grown in more than 150 countries. According to FAO, the potato plant is cultivated annually on an average of more than 20 million hectares and produces more than 375 million tons of crop per year, making it the fifth largest source of energy in human nutrition. This article presents the results of a study conducted on the spread and development of fusariosis in potato fields in the Tashkent region in 2022-2024.

Key words: potato, disease, fusariosis, fungus, *F.oxysporum*, *F.solani*, spread, development, damage

Kirish. Dunyoda aholi sonining yildan-yilga oshishi, oziq-ovqatga bo'lgan talabning ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Kartoshka o'simligining (*Solanum tuberosum* L.) ildizmevalari dunyo miqyosida asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanib, bugungi kunda 150 dan ortiq mamlakatlarda yetishtirilmoqda. FAO ma'lumotlariga ko'ra, kartoshka o'simligi har yili o'rtacha 20 million gektardan ortiq maydonda yetishtiriladigan hamda yiliga 375 million tonnadan ortiq hosil olinadigan, inson oziqlanishida beshinchi asosiy energiya manbai hisoblanadi (<https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL>).

Zamburug'lar o'simlik kasalliklarining asosiy patogenlaridan biridir. Patogen zamburug'lar o'simliklarda ko'payishi, tarqalish va kasalliklarni keltirib chiqarish uchun turli xil

usullardan foydalanadi. Ba’zi zamburug‘lar xo‘jayin o‘simlikni nobud qiladi va o‘lik moddalar (nekrotroflar) bilan oziqlanadi, boshqalari esa tirik to‘qimalarda (biotroflar) rivojlanadi. Zamburug‘lar xo‘jayin o‘simlikda ko‘payish va tarqalish uchun turli xil virulent omillardan foydalanadilar. Zararlash usuliga qarab, virulentlik omillari turli funksiyalarni bajaradi. Deyarli barcha patogenlar o‘simliklarning birlamchi himoyasini buzsa, nekrotroflar o‘simlik to‘qimalarini nobud qilish uchun toksinlar ishlab chiqaradi (Sodikova D. et al.– 2022; Sodikov B., Matkarimov M. 2022; Sodikov B. et al. 2022).

Kartoshkaning fuzarioz so‘lish kasalligi ham xavfli kasalliklar qatoridan o‘rin oladi. Bu kasallik turi nafaqat joriy yil hosiliga, balki keyingi yildagi hosildorlikka zararli ta’sir ko‘rsatadi (Попкова К.В., Шнейдер Ю.И., 1980; Naqvi S. A. H. et al., 2014).

Fuzarioz so‘lish kasalligini *Fusarium* turkumiga mansub *Fusarium oxysporum f. tuberosi* turi qo‘zg‘atadi. Infeksiya manbalari tuganaklarda saqlanadi. Zararlangan tuganaklar dala maydonlariga ekilganda ko‘chatlarning noziklashishiga va o‘simlikning o‘shish jarayonlari sekinlashishiga olib keladi. Ular fakultativ parazitlar bo‘lganligi sababli har doim tuproq qatlamlarida va o‘simlik qoldiqlarida o‘zlarining hayotchanligini yo‘qotmaydi (Попкова К.В.,1980); Хасанов Б.А. ва б. 2009).

Zunaira Z va boshqalarning ma’lumotlariga ko‘ra kartoshkada so‘lish kasalligiga ko‘p hollarda *Fusarium* turkumi turlari sabab bo‘ladi. Bulardan *F. eumartii*, *F.oxysporum*, *F. avenaceum*, *F. solani*. Ushbu turlar orasida agressivligi yuqori bo‘lgan tur *F. solani* hisoblanadi (Z.Zunaira., et al., 2011; Roberts D.P., et al., 2005).

Fusarium spp. ga mansub zamburug‘ turlari ko‘plab madiniy ekinlarni zararlashi mumkin. Hususan Pokiston sharoitida 36 turdagi ekinlarda parzitlik qilib hayot kechiradi. Shuningdek bu turkum turlarini ko‘p tuproq xillarida uchratish mumkin. Ammo yengil qumoq tuproqlarda ekilgan kartoshka navlariga ko‘proq zarar yetkazishi aniqlangan (Z.Zunaira., et al., 2011).

Namlik mavjud bo‘lgan sharoitlarda issiqsevar zamburug‘ turlari qatoriga kiradi. O‘simlikning o‘shish sharoitlari bilan bog‘liq tarzda zararlanishi kuzatilganda, qulay sharoitlarda fuzarioz so‘lish, ekinida tez sur‘atlarda turgor holatining yo‘qolishiga olib keladi. Odatda ushbu kasallik turi o‘simlikning tepa qismlarida qizg‘ish rangda gavdalanib, rangsiz (xlorotik) dog‘lar hosil bo‘lishiga olib keladi. Natijada kartoshkaning o‘tkazuvchi to‘qimalari zamburug‘ning mitseliysi bilan to‘lib qolishi hamda patogen toksinli metabolitlar ajratishi oqibatida so‘lish jarayonlari tezlashadi (Хасанов Б.А. ва б. 2009; Khan Y.S. 2015).

Tadqiqot obyekti va usulublar. 2022-2024 yillarda kartoshka dalalarida zamburug‘li kasalliklarning tarqalishi, rivojlanishi va zarari Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi “Umar ota o‘g‘illari”, “Taraqquiyot zamin”, “Shohruh agro tinchlik”, “Gulchimir agro”, “Farodis hirmoni”, “Feruzbek plyus agro”, Toshken tumanidagi “Abdusattor agro omad”, “Mirqosim Kamola fayz”, “Alayor fayz”, “Abduazim agro”, Zangi ota tumanidagi “Davr agro klaster”, “Firdavs agro”, Qibray tumanidagi “Qibray Salar fayz”, “Temir qadam Xasan fayz” fermer xo‘jaliklarida, hamda Toshkent davlat agrar universiteti “O‘quv tajriba xo‘jaligi” da monitoring qilindi.

Kartoshka maydonlarida fuzarioz kasalligining tarqalishini hisobga olishda quyidagi formuladan foydalanildi.

$$P = \frac{n \cdot 100}{N} \text{ ..}$$

Bu yerda,

P - kasallikning tarqalishi, %; n - namunadagi kasal o'simliklar soni, dona; N - namunadagi o'simliklarning umumiy soni, dona (Чумаков и др., 1974).

Kasallik indeksi quyidagi formula bo'yicha aniqlandi:

$$K_i = T \cdot R / 100$$

Bu yerda, K_i – kasallik indeksi; T – kasallik tarqalishi, %; R – kasallik rivojlanishi, %.

Kartoshka maydonlarida fuzarioz kasalligining rivojlanishi quyidagi 5 ballik shkalada va foizlarda aniqlanadi.

ball

0 - 0 % sog'lom o'simlik;

1 - 10 % gacha kasallangan o'simlik;

2 - 11 – 25 % gacha kasallangan o'simlik;

3 - 26 – 50 % gacha kasallangan o'simlik;

4 - 50 % dan ko'proq kasallangan o'simlik.

Kartoshka maydonlarida fuzarioz kasalligining rivojlanishning yakuniy qiymati quyidagi formula yordamida aniqlandi:

$$R = \frac{\Sigma(a \times b) \cdot 100}{N \cdot K}$$

Bu yerda, R – kasallikning rivojlanishi, foizda; $\Sigma(a \cdot b)$ – kasallik bilan zaralangan a'zolarining ballardagi ifodasiga ko'paytmasining yig'indisi; N – kuzatilgan o'simlik a'zolarining umumiy soni; K – shkaladagi eng yuqori ball (Чумаков и др., 1974).

Tadqiqot natijalari. Kartoshkada fuzarioz kasalligining belgilari dastlab, o'simlikning pastki barglarining sarg'ayishi bilan boshlandi va so'ngra yuqori yarusdagi barglarda xlorotik dog'lar paydo bo'lishi hamda o'simlikning tepa qismi qizg'ish tus olishi kuzatildi.

Toshkent viloyati sharoitida kartoshka maydonlarida fuzarioz kasalligining tarqalishi va rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar jadvalda keltirildi.

2022 yilda Toshkent viloyatida fuzariozning eng ko'p tarqalishi va kuchli rivojlanishi Yuqori chirchiq tumanidagi “Taraqqiyot Zamin” fermer xo'jaligi dalalarida yetishtirilayotgan kartoshkaning “Umid” va “Shoxrux tinchlik agro” xo'jaligidagi “Aqrab” navlarida aniqlandi. Jumladan, “Umid” navida kuzatilgan 50 ta o'simlikdan 16 tasi (32,0 %) da fuzarioz aniqlandi. “Aqrab” navida esa kuzatilgan 50 ta o'simlikdan 17 tasi (34,0 %) da fuzarioz aniqlandi. Kasallikning rivojlanishi “Umid” navida 15,0 % ni hamda “Aqrab” navida 23,5 % ni tashkil etdi. Kasallik indeksi esa tegishlicha, 4,8 va 8,0 % ni tashkil etdi

Toshkent viloyatida fuzariozning eng kam tarqalishi Yuqori chirchiq tumanidagi “Umar ota o'g'illari” fermer xo'jaligi dalalarida yetishtirilayotgan kartoshkaning “Rozara” navida kuzatildi. Jumladan, kasallikning tarqalishi 12,0 % ni, rivojlanishi 3,0 % ni hamda kasallik indeksi 0,4 % ni tashkil etdi.

Toshkent viloyatida 2023 yilda ham fuzariozning eng ko'p tarqalishi va kuchli rivojlanishi kartoshkaning “Umid” navida aniqlandi. Jumladan, “Taraqqiyot Zamin” fermer xo'jaligi dalalarida kuzatilgan 50 ta o'simlikdan 16 tasi (32,0 %) da fuzarioz aniqlandi. Kasallik aniqlangan 8 ta o'simlikda 1 ballgacha, 3 ta o'simlikda 2 ballgacha, 3 ta o'simlikda 3 ballgacha hamda 2 ta o'simlikda 4 ballgacha zararlanish darajasi aniqlandi.

Zangi ota tumanida “Romano” navida kasallikning 30 % gacha tarqalganligi aniqlandi. Kasallik aniqlangan 15 ta o'simlikdan 10 tasi 1 ballgacha, 4 tasi 2 ballgacha hamda 1 tasi 3

ballgacha kasallanganligi ma’lum bo’ldi. “Rozara” navida esa kasallikning tarqalishi 14,0 % ni, rivojlanishi 4,5 % ni hamda kasallik indeksi 0,6 % ni tashkil etdi.

Jadval

2022-2024 yillarda Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida fuzarioz kasalligining tarqalishi va rivojlanishi

№	Tumanlar	Xo’jalik nomi	Kartoshka navi	Kuzatilgan o’simliklarning umumiy soni, dona	Zararlanish darajasi bo’yicha o’simliklar (aloxida shoxlar, poya va barg) soni, dona				Kt, %	Kr, %	Ki, %	
					Ballar							
					0	1	2	3				4
2022 yil												
1	Yuqori chirchiq	“Umar ota o’g’illari” f/x	Rozara	50	44	6	0	0	0	12,0	3,0	0,4
		“Taraqiyot Zamin” f/x	Umid	50	34	8	3	4	1	32,0	15,0	4,8
		“Shoxrux tinchlik agro” f/x	Aqrab	50	33	2	5	5	5	34,0	23,5	8,0
2	Zangi ota	Davr agro klaster	Pikasso	50	43	4	3	0	0	14,0	5,0	0,7
		“Firdavs agro” f/x	Evolyushn	50	41	6	2	1	0	18,0	6,5	1,2
		“Qibray Salar fayz” f/x	Evolyushn	50	41	7	2	0	0	18,0	5,5	1,0
3	Qibray	“Istiqlol Fotima” f/x	Gala	50	43	3	4	0	0	14,0	5,5	0,8
		“Temir qadam Xasan fayz” f/x	Sante	50	42	4	4	0	0	16,0	6,0	1,0
		2023 yil										
1	Yuqori chirchiq	“Umar ota o’g’illari” f/x	Pikasso	50	44	5	1	0	0	12,0	3,5	0,4
		“Taraqiyot Zamin” f/x	Umid	50	34	8	3	3	2	32,0	15,5	5,0
		“Shoxrux tinchlik agro” f/x	Evolyushn	50	43	5	2	0	0	14,0	4,5	0,6
2	Zangi ota	Davr agro klaster	Romano	50	35	10	4	1	0	30,0	10,5	3,2
		“Firdavs agro” f/x	Rozara	50	43	5	2	0	0	14,0	4,5	0,6
		“Qibray Salar fayz” f/x	Aqrab	50	37	7	3	2	1	26,0	11,5	3,0
3	Qibray	“Istiqlol Fotima” f/x	Gala	50	50	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		“Temir qadam Xasan fayz” f/x	Umid	50	38	6	5	1	0	24,0	9,5	2,3
		2024 yil										
1	Yuqori chirchiq	“Umar ota o’g’illari” f/x	Rozara	50	50	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		“Taraqiyot Zamin” f/x	Romano	50	43	5	2	0	0	14,0	4,5	0,6
		“Shoxrux tinchlik agro” f/x	Pikasso	50	41	9	0	0	0	18,0	2,3	0,4
2	Zangi ota	Davr agro klaster	Pikasso	50	41	5	2	2	0	18,0	7,5	1,4
		“Firdavs agro” f/x	Sante	50	50	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		“Qibray Salar fayz” f/x	Gala	50	48	2	0	0	0	4,0	1,0	0,04
3	Qibray	“Istiqlol Fotima” f/x	Aqrab	50	42	6	2	0	0	16,0	5,0	0,8
		“Temir qadam Xasan fayz” f/x	Umid	50	38	6	6	0	0	24,0	9,0	2,2

2024 yilda Toshkent viloyatida fuzariozning eng ko’p tarqalishi va kuchli rivojlanishi Qibray tumanidagi “Temir qadam Xasan fayz” fermer xo’jaligi dalalarida yetishtirilayotgan kartoshkaning “Umid” navda kuzatildi. Jumladan, kuzatilgan 50 ta o’simlikdan 12 tasi (24,0 %) da kasallik belgilari aniqlandi. Kasallikning rivojlanishi 9,0 % ni hamda kasallik indeksi 2,2 % ni tashkil etdi.

2024 yilda Yuqori chirchiq tumanidagi “Umar ota o’g’illari” fermer xo’jaligi dalalarida yetishtirilayotgan kartoshkaning “Rozara” hamda Zangi ota tumanidagi “Firdavs agro” fermer xo’jaligi dalalarida yetishtirilayotgan kartoshkaning “Sante” navlarida fuzariozning tarqalganligi kuzatilmadi. Mazkur tumanlarda yetishtirilayotgan kartoshkaning “Pikasso” navida kuzatilgan 50 ta o’simlikdan 9 tasi (18,0 %) da fuzarioz belgilari aniqlandi hamda uning 2,3-7,5 % gacha rivojlanganligi ma’lum bo’ldi.

Xulosalar.

Toshkent viloyati sharoitida fuzarioz kasalligining kartoshka dalalarida 2022 yilda 12,0 % - 34,0 % gacha, 2023 yilda 0,0-32,0 % gacha, 2024 yilda 0,0-24,0 % gacha tarqalganligi hamda 2022 yilda uning 3,0 - 23,5 % gacha, 2023 yilda 0,0-15,5 % gacha, 2024 yilda 0,0-9,0 % gacha rivojlanganligi aniqlandi. Kasallikning eng ko’p tarqalishi (34,0 %) va kuchli rivojlanishi (23,5 %) 2022 yilda Yuqori chirchiq tumanida “Aqrab” navida aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кузнецова М.А. Фитофтороз и альтернариоз картофеля: программа защитных действий // Картофель и овощи. – 2010. – №3. – С.27-30.
2. Попкова К.В., Шнейдер Ю.И., Воловик А.С. и др. Болезни картофеля/ М.: Колос. — 1980 — 304 с.

3. Филиппов А.В. Системы принятия решений о защите картофеля от фитофтороза. // Защита и карантин растений. –2007. – №3. – С.54–58.
4. Хасанов Б.А. ва бошқалар. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. – Тошкент: “Voris-nashriyot”, 2009. – № 4. 244: – 51 б.
5. Чумаков А.Е. Основные методы фитопатологических исследований. – М: Колос, 1974. – 192 с.
6. Khan Y.S. Potato fusarium Wilt // Plantwise Plyus. — 2015. — I.29. —p.414-427.
7. Naqvi, S.A.H.; Perveen, R.; Malik, M.T.; Malik, O.; Umer, U.D.; Wazeer, M.S.; Rehman, A.; Majid, T.; Abbas, Z. Characterization of symptoms severity on various mango cultivars to quick decline of mango in district Multan. Int. J. Biosci. 2014, 4, 157–163.
8. Roberts D.P., Lohrke S.M., Meyer S.L.F., Buyer J.S., Bowers J.H., (2005). Biocontrol agents applied individually and in combination for suppression of soil borne diseases of cucumber. Crop Prot., 24: 141-155.
9. Sodikov B., Matkarimov M. Carrot (*Daucus carota* L.) of the plant *Alternaria* disease //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03073.
10. Sodikova D. G., Sodikov B. S., Mardonov S. U. Taxonomic analysis of micromycetes of the highest plants of the Denau arboretum //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. **1112**. – №. 1. – С. 012120.
11. Yuldashova Z.Z., Sodikov B.S., Khamiraev U.K. *Alternaria* disease of potato and its control (review). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 2023. 8(5), 168–172.
12. Zunaira Z., Shafique Sh., Shafique S. and T.Mehmood. Evaluation of pathogenic potential and genetic characterization of *Fusarium solani*: A cause of *Fusarium* wilt in potato // Institute of Agricultural Sciences, University of the Punjab, Lahore, Pakistan. —2011. — XII.30. —P. 1763-1764.
13. <https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL>
14. <https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL>